

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15352192>

УДК 159.9.072

АНАЛИЗ ПРОВЕДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО АЛЕКСИТИМИИ

О.Е. Кирилова,

студентка 3 курса магистратуры психолого-педагогического
факультета,
Самарский филиал ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской
педагогический университет»,
443081, г. Самара, ул. Стара Загора, 76

Аннотация: Алекситимия – сложный психологический феномен. Несмотря на многолетнюю историю его изучения представителями различных научных дисциплин, до настоящего времени нет единой научной концепции, позволяющей объяснить причины и механизмы развития алекситимии. Широкая распространенность данного психологического нарушения не только среди больных, но и среди здоровых людей, его отрицательное влияние на становление личности и на здоровье человека, оставляет этот вопрос актуальным и сегодня. В статье обобщаются сведения об основных теориях и гипотезах, связанных с феноменом алекситимии.

Авторы пришли к выводу, что несмотря на успехи, достигнутые в последние годы в изучении вопросов этиологии и патогенеза онкологических заболеваний, в разработке и применении новейших лекарственных препаратов и методов лечения, их распространенность остается по-прежнему высокой, что обуславливает актуальность изучения факторов, влияющих на течение и прогноз онкозаболеваний.

Важным направлением исследований становится изучение личностных особенностей онкологических пациентов, психологических предпосылок и следствий заболевания, а также связанных с заболеванием изменений в межличностных отношениях и в эмоциональном статусе пациентов.

Подобные исследования способствовали признанию значимости субъективной оценки больными своего психологического,

социального и физического благополучия и включению в программы оценки эффективности методов лечения.

Ключевые слова: алекситимия, пациент, онкологическое заболевание, эмоция, психосоматика, первичный, вторичный

REACHING THE PRIMARY BENEFIT FROM SYMPTOMS OF TENSION HEADACHES

O.Y. Kirilova,

3rd year master's student, Faculty of Psychology and Education,
Moscow City University,
Samara branch,
76 Stara Zagora str., Samara, 443081,
e-mail: kirilova-oksana@mail.ru

Annotation: Alexithymia is a complex psychological phenomenon. Despite the long history of its study by representatives of various scientific disciplines, there is still no single scientific concept that can explain the causes and mechanisms of alexithymia development. The widespread prevalence of this psychological disorder not only among patients but also among healthy people, its negative impact on the development of personality and human health, makes this issue relevant today. The article summarizes information on the main theories and hypotheses related to the phenomenon of alexithymia.

The authors came to the conclusion that despite the successes achieved in recent years in the study of the etiology and pathogenesis of cancer, in the development and use of new drugs and treatment methods, their prevalence remains high, which determines the relevance of studying the factors influencing the course and prognosis of cancer.

An important area of research is the study of personality traits of cancer patients, psychological prerequisites and consequences of the disease, as well as disease-related changes in interpersonal relationships and in the emotional status of patients. Such studies have contributed to the recognition of the importance of patients' subjective assessment of their psychological, social and physical well-being and its inclusion in programs for evaluating the effectiveness of treatment methods.

Keywords: alexithymia, patient, cancer, emotion, psychosomatics, primary, secondary

Алекситимия (от греч. α (отрицание), λέξις («слово») и θυμός («душа, чувства, мысли») – психологическая проблема, характеризующаяся трудностями в понимании собственных чувств, к выражению эмоций с помощью жестов, позы и мимики и к их словесному описанию при общении с другими людьми [1].

Из-за затруднений, испытываемых при словесном описании эмоций и ощущений, у алекситимиков наблюдается дефицит внешних проявлений эмоциональных реакций, что не означает бесчувственности в целом. Ощущения и чувства, не всегда осознаваемые, не имея выхода, подавляются и могут трансформироваться в телесно-вегетативные реакции и болезненные явления во внутренних органах, вызывая психосоматические болезни [2].

Алекситимия в различных формах встречается у 5–25% условно здоровых людей. Расхождения в оценке распространенности связаны с использованием различных диагностических методик выявления и определения уровня этого психологического расстройства. Достоверных отличий по полу и возрасту выявлено не было [3]. Алекситимия не связана с умственными способностями человека и не считается заболеванием.

В процессе консультаций психологу приходится сталкиваться с тем, что клиенты очень часто не могут ответить на простой вопрос: что ты сейчас чувствуешь? Неспособность человека описать словами собственные эмоции приводит к неумению распознавать их. Это уменьшает его способность отличать чувства от телесных ощущений, адекватно реагировать в стрессовых и конфликтных ситуациях, понимать мир во всей его сложности. У человека возникает ощущение, что его преследуют неудачи в деятельности, возможно, реальные, а возможно существующие только в его в сознании. Эти неудачи начинают приобретать для него большую эмоциональную значимость и личностный смысл, чем достижение цели. И тогда искажается мотивационная сфера, смысловые акценты смещаются, а

именно они во многом определяют взаимоотношения человека с окружающей действительностью.

Следует отметить, что алекситимики испытывают большие трудности при установлении теплых, доверительных отношений с людьми. Они часто страдают от одиночества, так как именно открытое выражение собственных чувств, а также понимание чувств другого человека служит основой подлинных и искренних отношений. Алекситимикам не доступно сочувствие, сопереживание, жалость. Они часто прагматичны, у них нет целостного представления о собственной жизни, им сложно относиться к ней творчески.

Алекситимия – это не болезнь, а определенный психологический склад человека. Человек закрыт к новому опыту и центрирован на негативных переживаниях. Люди с алекситимией больше других склонны к депрессии и развитию психосоматических заболеваний (ишемическая болезнь сердца, гипертония, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, бронхиальная астма и др.). Стрессовые ситуации могут стать причиной зависимости (алкогольной, игровой или лекарственной), нарушения пищевого поведения, тревожно-депрессивных расстройств. Следствием алекситимии нередко является одиночество. Кроме того, алекситимия характеризуется определенными нарушениями эмоциональных и личностных процессов, а также сферы мышления.

В эмоциональной сфере она проявляется как неспособность к точному распознаванию и описанию своего эмоционального состояния и эмоционального состояния других людей, недостаточная эмоциональная включенность в объективную ситуацию (фиксирование, в большей степени, на внешних событиях, чем на внутренних переживаниях), затруднения в проведении различий между чувствами и телесными ощущениями.

В личностной сфере алекситимия проявляется в нежелании или неспособности к рефлексии (процесс самопознания человеком своих внутренних психических актов и состояний, процесс размышления о происходящем в его собственном сознании), что, в свою очередь, приводит к упрощению жизненной направленности, обеднению взаимосвязей с окружающим миром, иногда – некоторой инфантильности [1].

В сфере мышления человек предпочитает пользоваться наглядно-действенным мышлением, а не абстрактно-логическим, не использует возможности своего воображения, о чем свидетельствует отсутствие склонности к мечтам и фантазиям. Он также мало использует процессы категоризации (психический процесс отнесения единичного объекта, события, переживания к некоторому классу, то есть категоризация – это процесс обобщения с последующей классификацией) и символизации мышления.

Выделяют первичную и вторичную алекситимию. Первичная алекситимия объясняется дефектами развития мозга во внутриутробном развитии, последствиями родовой травмы, послеродовыми осложнениями и проявляется с раннего детства. Вторичная алекситимия развивается в результате психотравм в детстве. Она может стать проявлением скрытой депрессии, повышенной тревожности, посттравматического стрессового расстройства. Считается, что первичная алекситимия практически не поддается коррекции. Психотерапия вторичной алекситимии в большинстве случаев может быть успешной [2].

На развитие вторичной алекситимии определяющим образом влияет неправильное воспитание (отвергающее, противоречивое, гиперопека, гипоопека). Если не научить ребенка рассказывать о том, что он чувствует, как он это выражает, он тогда не научится сопереживать. А родители часто не просто не спрашивают ребенка о его чувствах, а наоборот, учат всячески их скрывать, демонстрируя своим примером соответствующее поведение. Страх собственной эмоциональности приводит к желанию контролировать проявления своих чувств и эмоций. Для этого люди часто используют правила, усвоенные с детства от алекситимичных взрослых: «нельзя злиться», «надо быть интеллигентным(ой)», «мужчины не плачут», «нельзя быть истеричной», «нельзя грубить старшим», «надо быть выдержанным» и т.д.

В работе И.С. Коростеловой, В.С. Ротентберга установлено, что при нарушенном взаимодействии полушарий головного мозга левое полушарие не распознает эмоциональных переживаний, возникающих в правом полушарии. Лица, подвергшиеся церебральной комиссуротомии – перерезке на уровне мозолистого тела, через которое проходят комиссуральные проводящие пути,

объединяющие функции полушарий головного мозга, – характеризуются сниженной способностью к символизации, фантазированию, у них реже бывают сновидения. В связи с этим были высказаны предположения о возможности возникновения у человека «функциональной комиссуротомии», а алекситимию назвали синдромом «расщепленного мозга».

В.В. Соложенкиным и Е.С. Гузовой была предложена типология алекситимии:

1. Стабильные алекситимии, среди которых конституциональную алекситимию (предположительно, нарушения межполушарных взаимодействий) и культуральную алекситимию, связанную с особенностями коммуникативного стиля, характерного для определенной культуры.

2. Преходящие (адаптационные) алекситимии, среди которых различают защитную алекситимию, связанную со страхом перед содержанием эмоций и с нарушением аутокоммуникации, и ситуативную алекситимию, проявляющуюся следующая выделяют результат во временном затруднении вербализации эмоций в условиях фрустрирующей ситуации.

Чем меньше эмоция осознается и проявляется в виде конкретного чувства, тем более выражены ее вегетативные компоненты, расстройства в работе органа или системы.

В данной статье я изыскала следующее: алекситимия достаточно часто встречается у различных групп соматических больных, в том числе у онкобольных.

Комплексный взгляд на психологические особенности онкологических пациентов достигается благодаря включению в схему исследования компонента оценки межличностных отношений респондентов. Один из подходов к пониманию алекситимии и ее влияния на жизнь человека связан с выделением не только интерпсихического, но и интрапсихического конфликтов личности [4].

По мере накопления клинических и экспериментальных данных в области психосоматики возникла необходимость в выделении новых психологических факторов и поведенческих особенностей, оказывающих влияние на развитие и прогрессирование соматических заболеваний. Среди них наименее изучена такая личностная характеристика индивида, как алекситимия.

Итак, исходя из вышесказанного, мы можем подвести следующие итоги:

1. У пациента с онкологическим заболеванием, из-за затруднений, испытываемых при словесном описании эмоций и ощущений, наблюдается дефицит внешних проявлений эмоциональных реакций, что не означает бесчувственности в целом.

2. Ощущения и чувства у пациентов с онкологическими заболеваниями, не всегда осознаваемые, не имея выхода, подавляются и могут трансформироваться в телесно-вегетативные реакции и болезненные явления во внутренних органах, вызывая психосоматические болезни.

3. Феномен «алекситимия» характеризует личностный профиль пациента с онкологическим заболеванием некоторой примитивностью жизненной направленности, недостаточностью функции рефлексии. Совокупность перечисленных качеств приводит к чрезмерному прагматизму, невозможности целостного представления о собственной жизни, дефициту творческого отношения к ней, а также к трудностям и конфликтам в межличностных отношениях. Последнее усугубляется еще и тем, что на фоне низкой эмоциональной дифференцированности в ряде ситуаций с легкостью возникают кратковременные, но чрезвычайно резко выраженные аффективные срывы, причины которых плохо осознаются пациентами. Ограниченные возможности в понимании себя, связанные с дефицитом рефлексии, становятся препятствием в психотерапевтической работе.

4. Справиться с возникшими психологическими проблемами онкологическому больному без квалифицированной помощи и поддержки трудно, и с течением времени эти проблемы не только не разрешаются, а нередко даже усугубляются. Своевременная и адекватная психологическая помощь может улучшить качество жизни онкологического больного, и, как показывают многочисленные исследования, существенно повлиять на эффективность проводимого комбинированного противоопухолевого лечения.

Список литературы

[1] Авдулова Т.П. Особенности алекситимии и субъективной оценки межличностных отношений у онкологических больных / Т.П. Авдулова, М.Д. Тер-Ованесов, О.П. Ягудина // Клиническая и специальная психология – 2016. Том 5. № 3. 24-39 с.

[2] Гаранян Н.Г. Концепция алекситимии / Н.Г. Гаранян // Журнал социальной и клинической психиатрии. – 2003 № 1. 128-145 с.

[3] Ерьсько Д.Б. и др. Алекситимия и методы ее определения при пограничных расстройствах / Д.Б. Ерьсько и др. // Пособие для психологов и врачей. – СПб: изд-во Санкт-Петербургского научно-исследовательского психоневрологического института им. В.М. Бехтерева, 2005. 25 с.

[4] Есин Р.Г. Алекситимия – основные направления изучения / Р.Г. Есин, Е.А. Горобец, К.Р. Галиуллин, О.Р. Есин // Журнал неврологии и психиатрии. – 2014. № 12. 148-151 с.

[5] Коростелева И.С. Проблема алекситимии в контексте поведенческих концепций психосоматических расстройств / И.С. Коростелева, В.С. Ротенберг // Телесность человека: междисциплинарные исследования. Сборник статей. – М., 1993. 136-143 с.

[6] Кристал Дж. Интеграция и самоисцеление: Аффект–Травма–Алекситимия. / Дж. Кристал – М.: изд-во Института общегуманитарных исследований, 2006. 800 с.

[7] Левшунова Е.Н. Взаимосвязь эмпатии и алексимически подобных проявлений личности / Е.Н. Левшунова // Материалы межрегиональной заочной научно-практической конференции "Актуальные проблемы психологии личности". – НГПУ, 2009.

[8] Николаева В.В. О психологической природе алекситимии [Электронный ресурс]. – URL: <http://vprosvet.ru/biblioteka/aleksitimiya/> (дата обращения: 25.12.2024).

[9] Онкопсихология для врачей-онкологов и медицинских психологов. Руководство / А.М. Беляев и коллектив авторов / Ред. А.М. Беляев, В.А. Чулкова, Т.Ю. Семиглазова, М.В. Рогачев. – СПб: Любавич, 2017. 352 с.

[10] Соложенкин В.В. Алекситимия (адаптационный подход) и психотерапевтическая модель коррекции / В.В. Соложенкин, Е.С.

Гузова // Социальная и клиническая психиатрия. – 1992. Т. 8. Вып. 2. 18-24 с.

[11] Трунов Д.Г. Виды и механизмы функциональной алекситимии / Д.Г. Трунов // Вестник Пермского университета, Сер. Философия, психология, социология. – 2010. Вып. 2 (2). 93-99 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Avdulova T.P. Features of alexithymia and subjective assessment of interpersonal relationships in cancer patients / T.P. Avdulova, M.D. Ter-Ovanesov, O.P. Yagudina // Clinical and Special Psychology – 2016. Vol. 5. No. 3. 24-39 p.

[2] Garanyan N.G. Concept of alexithymia / N.G. Garanyan // Journal of Social and Clinical Psychiatry. – 2003 No. 1. 128-145 p.

[3] Eresko D.B. et al. Alexithymia and methods of its determination in borderline disorders / D.B. Eresko et al. // Manual for psychologists and doctors. – SPb: Publishing House of the St. Petersburg Research Psychoneurological Institute named after V.M. Bekhtereva, 2005. 25 p.

[4] Esin R.G. Alexithymia – the main directions of study / R.G. Esin, E.A. Gorobets, K.R. Galiullin, O.R. Esin // Journal of Neurology and Psychiatry. – 2014. No. 12. 148-151 p.

[5] Korosteleva I.S. The problem of alexithymia in the context of behavioral concepts of psychosomatic disorders / I.S. Korosteleva, V.S. Rotenberg // Human corporeality: interdisciplinary studies. Collection of articles. – M., 1993. 136-143 p.

[6] Crystal J. Integration and self-healing: Affect-Trauma-Alexithymia. / J. Crystal – M.: Publishing House of the Institute of General Humanitarian Research, 2006. 800 p.

[7] Levshunova E.N. The relationship between empathy and aleximically similar manifestations of personality / E.N. Levshunova // Materials of the interregional correspondence scientific and practical conference "Actual problems of personality psychology". – NSPU, 2009.

[8] Nikolaeva V.V. On the psychological nature of alexithymia [Electronic resource]. – URL: <http://vprosvet.ru/biblioteka/aleksitimiya/> (date of access: 12/25/2024).

[9] Oncopsychology for oncologists and medical psychologists. Guide / A.M. Belyaev and team of authors / Ed. A.M. Belyaev, V.A. Chulkova,

T.Yu. Semiglazova, M.V. Rogachev. – St. Petersburg: Lyubavich, 2017. 352 p.

[10] Solozhenkin V.V. Alexithymia (adaptation approach) and psychotherapeutic model of correction / V.V. Solozhenkin, E.S. Guzova // Social and clinical psychiatry. – 1992. Vol. 8. Issue. 2. 18-24 p.

[11] Trunov D.G. Types and mechanisms of functional alexithymia / D.G. Trunov // Bulletin of Perm University, Series. Philosophy, psychology, sociology. – 2010. Issue. 2 (2). 93-99 p.

© О.Е. Кирилова, 2025

Поступила в редакцию 14.01.2025

Принята к публикации 06.02.2025

Для цитирования:

Кирилова О.Е. Анализ проведенных исследований по алекситимии // Инновационные научные исследования. 2025. № 2-1(54). С. 42-51. URL: <https://ip-journal.ru/>